

INFLUÊNCIA DA PSICOMOTRICIDADE NO DESENVOLVIMENTO MOTOR E COGNITIVO EM CRIANÇAS COM TEA

Larissa Abidias Pereira Cunha¹

¹Educação Física – Unifacisa, Psicomotricistalaricunha@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17677709

Resumo

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição neurobiológica que compromete o desenvolvimento social, cognitivo e motor, e requer condutas interdisciplinares que integrem corpo, movimento e cognição. Nesse contexto, a psicomotricidade tem sido investigada como ferramenta terapêutica e pedagógica capaz de potencializar o desenvolvimento global de crianças com TEA. Este estudo teve como objetivo analisar a influência da psicomotricidade no desenvolvimento motor e cognitivo de crianças com TEA, bem como identificar lacunas e perspectivas de investigação futuras. A pesquisa foi conduzida entre agosto e outubro de 2025, compreendendo publicações brasileiras produzidas entre 2020 e 2025, disponíveis nas bases SciELO, BVS-Psi, Portal de Periódicos da CAPES, DOAJ e *Google Scholar*. Os resultados demonstraram que as práticas psicomotoras sistematizadas favorecem a coordenação motora fina e global, a percepção espacial, a atenção e a regulação emocional, impactando positivamente nas funções cognitivas e na aprendizagem. Contudo, observou-se a ausência de protocolos padronizados de intervenção e escassez de estudos longitudinais, o que limita a generalização dos resultados. Conclui-se que a psicomotricidade constitui uma abordagem promissora para o desenvolvimento integral de crianças com TEA, demandando, entretanto, aprofundamento metodológico e ampliação de pesquisas experimentais para consolidação científica do campo.

Palavras-chave: Psicomotricidade. Transtorno do Espectro Autista. Desenvolvimento motor. Desenvolvimento cognitivo. Inclusão.

1. INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é definido como uma condição neurobiológica caracterizada por *déficits* na comunicação e interação social, comportamentos repetitivos e comprometimentos na integração sensório-motora. Assim, esses aspectos interferem na aquisição de habilidades cognitivas e no desempenho adaptativo, demandando intervenções interdisciplinares que articulem perspectivas corporais, cognitivas e afetivo-relacionais. O aumento progressivo da prevalência do TEA nas últimas décadas tem impulsionado o desenvolvimento de abordagens terapêuticas e educacionais baseadas em evidências, capazes de responder às especificidades do neurodesenvolvimento infantil (Carvalho; Resende, 2023; Ferreira; Bomfim, 2025).

Entre as estratégias emergentes, a psicomotricidade é uma área de conhecimento interdisciplinar que compreende o movimento humano enquanto expressão de aspectos motores, cognitivos, emocionais e simbólicos. No TEA, essa conduta é relevante, visto que favorece a construção da imagem corporal, a organização espaço-temporal, a coordenação motora global e fina, e o aprimoramento de processos atencionais e perceptivos. Evidências recentes indicam que programas psicomotores planejados e sistematizados têm potencial para atenuar dificuldades de planejamento motor, expandir o repertório gestual e fortalecer habilidades cognitivas e socioemocionais (Gomes *et al.*, 2025; Silva *et al.*, 2025; Sousa; Cardoso; Rocha, 2023).

Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo geral analisar a influência da psicomotricidade no desenvolvimento motor e cognitivo de crianças com TEA, buscando compreender as contribuições dessa abordagem para a promoção da autonomia, da aprendizagem e da inclusão. Especificamente, pretende-se: (1) identificar as evidências científicas recentes sobre os impactos das práticas psicomotoras em crianças com TEA; (2) examinar as principais metodologias utilizadas nos estudos brasileiros entre 2020 e 2025; e (3) discutir as lacunas epistemológicas e os desafios teórico-metodológicos que ainda limitam a consolidação do campo.

Justifica-se a realização desta revisão pela relevância teórica e social do tema, considerando que a psicomotricidade, ao integrar corpo e cognição, representa uma via promissora para a construção de práticas educacionais e terapêuticas inclusivas. A sistematização dos achados recentes contribui para a consolidação de um referencial teórico que pode contribuir para políticas públicas de educação especial, orientar formações docentes

e aprimorar protocolos clínicos voltados ao desenvolvimento de crianças com TEA (Carvalho; Resende, 2023; Ribeiro *et al.*, 2025).

Metodologicamente, trata-se de uma revisão narrativa da literatura, de natureza qualitativa e exploratória, baseada em pesquisa bibliográfica realizada entre os anos de 2020 e 2025, a partir de bases científicas como SciELO, BVS-Psi, Portal CAPES e DOAJ. A análise dos dados seguiu uma abordagem crítico-interpretativa, priorizando a identificação de convergências teóricas, tendências emergentes e lacunas investigativas.

2. METODOLOGIA

O presente estudo consiste em uma revisão narrativa da literatura, de caráter qualitativo, cujo objetivo foi reunir e analisar as evidências científicas acerca da influência da psicomotricidade no desenvolvimento motor e cognitivo de crianças com TEA. Optou-se por essa abordagem por permitir uma discussão interpretativa dos achados disponíveis, sem as restrições impostas pelos protocolos sistemáticos, possibilitando maior profundidade teórica na análise do tema.

A busca bibliográfica foi realizada entre os meses de agosto e outubro de 2025, contemplando publicações compreendidas entre os anos de 2020 e 2025. Foram consultadas as bases de dados SciELO, BVS-Psi, Portal de Periódicos da CAPES, DOAJ e *Google Scholar*, escolhidas por sua ampla indexação de periódicos científicos brasileiros. Para o refinamento da busca, utilizaram-se os descritores “psicomotricidade”, “transtorno do espectro autista”, “desenvolvimento motor”, “desenvolvimento cognitivo”, “crianças”, “intervenção psicomotora” e “educação física adaptada”, combinados com operadores booleanos (AND e OR).

Foram incluídos apenas artigos publicados em língua portuguesa, com autoria vinculada a instituições brasileiras e que abordassem, de modo direto, a relação entre a psicomotricidade e o desenvolvimento motor e/ou cognitivo de crianças com TEA. Trabalhos duplicados, incompletos, sem rigor metodológico ou que tratassem o tema de forma tangencial foram excluídos. Após a leitura de títulos e resumos, apenas os estudos que atenderam aos critérios de elegibilidade foram lidos integralmente, resultando em uma amostra final composta por dez artigos científicos.

A análise dos estudos selecionados seguiu uma abordagem crítico-interpretativa, considerando aspectos teóricos, metodológicos e empíricos apresentados pelos autores. As

informações extraídas foram organizadas de acordo com as contribuições da psicomotricidade para o desenvolvimento motor, cognitivo e socioemocional de crianças com TEA, bem como quanto às limitações e recomendações identificadas em cada pesquisa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com base nos critérios metodológicos previamente estabelecidos, foram selecionados dez artigos científicos brasileiros publicados entre os anos de 2020 e 2025, os quais abordam a relação entre a psicomotricidade e o desenvolvimento motor e cognitivo de crianças com TEA.

A seguir, apresenta-se o Quadro 1, que sintetiza os principais aspectos dessas produções, incluindo autores, títulos, tipos de estudo e os resultados identificados em cada pesquisa.

Quadro 1 – Artigos selecionados para compor a revisão

Autores	Ano	Título	Tipo de Estudo	Principais Resultados
Gomes <i>et al.</i>	2025	Psicomotricidade e crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).	Revisão sistemática	Melhora na coordenação, percepção corporal e autonomia; favorece socialização.
Bezerra <i>et al</i>	2020	A psicomotricidade como ferramenta inclusiva da criança autista na educação infantil.	Relato de experiência	Participação ativa e consciência corporal em contexto escolar inclusivo.
Silva <i>et al.</i>	2025	Intervenção psicomotora e Transtorno do Espectro Autista (TEA): uma revisão da produção científica brasileira.	Revisão narrativa	Benefícios motores e psicossociais; necessidade de estudos longitudinais.
Carvalho; Resende.	2023	Desempenho psicomotor em pessoas com transtorno do espectro autista: Revisão sistemática.	Revisão sistemática	Déficits psicomotores recorrentes; melhora com intervenção; falta de instrumentos avaliativos.
Brito; Ferreira.	2025	Atuação da fisioterapia, psicomotricidade no Transtorno do Espectro Autista (TEA) no método MEII®	Revisão bibliográfica	Ganhos motores e cognitivos; integração de terapias e envolvimento familiar são essenciais
Ferreira <i>et al.</i>	2025	Importância da psicomotricidade no TEA.	Revisão teórica	Melhora do equilíbrio, mobilidade e independência funcional; papel inclusivo destacado.
Ribeiro <i>et al.</i>	2025	Contribuições da psicomotricidade na coordenação motora de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).	Estudo empírico	Eficácia em habilidades motoras finas e grossas; importância de intervenções contínuas.
Ferreira; Bomfim.	2025	Efeitos da intervenção psicomotora em crianças com Transtorno do Espectro Autista: uma revisão da literatura.	Revisão integrativa	Melhora nos aspectos motores, cognitivos e emocionais; papel preventivo e de apoio funcional.

Soares <i>et al.</i>	2024	Psicomotricidade para crianças com Transtorno do Espectro Autista – uma revisão integrativa da literatura.	Revisão integrativa	Auxilia no desenvolvimento global e inclusão; requer abordagens interdisciplinares.
Sousa; Cardoso; Rocha.	2023	Colaboração da Educação Física no desenvolvimento motor e cognitivo de crianças com Transtorno do Espectro Autista.	Revisão sistemática	Atividades psicomotoras contribuem para coordenação e cognição; apoio à inclusão.

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

Ao todo, foram analisados dez estudos para compor a revisão, e estes apresentam um consenso acerca da importância da psicomotricidade como meio de intervenção no desenvolvimento de crianças com TEA. As pesquisas convergem na constatação de que as práticas psicomotoras têm impacto positivo sobre os aspectos motores e cognitivos, e repercute, ainda, em aspectos afetivos e sociais.

De acordo com a literatura analisada, os estudos de Gomes *et al.* (2025) e Ferreira e Bonfim (2025) frisam que a psicomotricidade atua como um meio de aprimoramento da coordenação e do equilíbrio e, também, expande a capacidade de comunicação não-verbal e de regulação emocional. Os achados são reiterados por Bezerra *et al.* (2020), os quais analisaram o contexto educacional inclusivo e puderam observar ganhos consideráveis na participação e na consciência corporal das crianças, sobretudo, quando as atividades psicomotoras foram realizadas de maneira lúdica e planejada. Enquanto as pesquisas de Carvalho e Resende (2023) e Ribeiro *et al.* (2025) salientam a importância dos programas psicomotores regularmente, os quais favoreçam o desenvolvimento das habilidades motoras finas e globais, de modo a superar a fragmentação ainda observada em algumas práticas escolares e clínicas.

Quanto ao aspecto cognitivo, Lima *et al.* (2025) e Brito e Ferreira (2025) apresentam que as intervenções psicomotoras contribuem para o fortalecimento de funções executivas, atenção seletiva, planejamento e percepção espacial, os quais são aspectos deficitários em indivíduos com TEA, normalmente. As conclusões apontam para uma correlação entre a estimulação motora e o aprimoramento das funções cognitivas superiores, indicando, assim, que o desenvolvimento motor não está restrito ao aspecto biomecânico, mas compreende circuitos neurais integrados ao processamento cognitivo e à autorregulação. Soares *et al.* (2024) e Sousa, Cardoso e Rocha (2023), corroboram essa perspectiva, cujos estudos salientam a relevância da educação física adaptada e das práticas corporais psicomotoras na promoção da autonomia e da inclusão social das crianças autistas em ambientes escolares.

De modo geral, os resultados sugerem que a psicomotricidade atua como um eixo estruturante no processo de desenvolvimento global da criança com TEA, possibilitando

avanços nas esferas motora, cognitiva, afetiva e social. Entretanto, ao mesmo tempo em que se verifica um consenso teórico quanto à eficácia das práticas psicomotoras, a análise dos artigos evidencia lacunas que limitam a consolidação de um corpo de conhecimento sistematizado e empiricamente desenvolvido acerca do tema.

Primeiramente, nota-se a escassez de estudos longitudinais e experimentais que avaliem os efeitos das intervenções psicomotoras em longo prazo, o que dificulta a generalização dos resultados e o estabelecimento de diretrizes clínicas padronizadas. Em segundo lugar, observa-se uma heterogeneidade metodológica entre os estudos, tanto no delineamento quanto na caracterização das amostras, nos instrumentos de avaliação e nas estratégias de intervenção utilizadas.

Uma outra lacuna importante refere-se à integração entre áreas do conhecimento. Embora a psicomotricidade dialogue naturalmente com a Educação Física, a Psicologia e a Neurociência, poucos estudos abordam de maneira interdisciplinar os mecanismos neurofisiológicos e cognitivos subjacentes às melhorias observadas após as intervenções. Excetuando-se isso, há carência de investigações que articulem a psicomotricidade às tecnologias educacionais e terapêuticas, como realidade virtual, gamificação e dispositivos de rastreamento de movimento, os quais poderiam potencializar a eficácia das práticas em contextos de aprendizagem adaptada.

Observa-se, ainda, uma baixa representatividade geográfica da produção científica brasileira. A maior parte dos estudos está concentrada nas regiões Sul e Sudeste, demonstrando, contudo, uma lacuna de pesquisa nos contextos Norte e Nordeste, onde as condições socioculturais e educacionais diferem. A concentração regional reduz a diversidade amostral e limita a compreensão das especificidades culturais que permeiam a aplicação da psicomotricidade em diferentes realidades escolares e clínicas.

Considerando as lacunas apresentadas, propõem-se direções para futuras investigações, dentre elas: (1) o desenvolvimento de estudos experimentais e quasi-experimentais com acompanhamento longitudinal; (2) a criação de protocolos de intervenção psicomotora validados para o público com TEA, com indicadores mensuráveis de desempenho motor e cognitivo; (3) o fortalecimento de abordagens interdisciplinares que unam psicomotricistas, neuropsicólogos, fisioterapeutas e educadores físicos; e (4) o incentivo à pesquisa aplicada em contextos de vulnerabilidade social e educacional, expandindo o alcance das práticas inclusivas.

Os resultados desta revisão indicam que a psicomotricidade constitui uma ferramenta teórico-prática de alto potencial no processo de desenvolvimento integral da criança com TEA. Contudo, para que suas contribuições sejam reconhecidas, é necessário o avanço de pesquisas

mais rigorosas e diversificadas, capazes de traduzir as evidências em práticas replicáveis e sustentadas por fundamentos neurocientíficos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente revisão possibilitou estabelecer um panorama acerca do papel da psicomotricidade no desenvolvimento motor e cognitivo de crianças com TEA, de modo a apresentar a maturação epistemológica do campo e, ainda, suas implicações práticas para a neuroeducação e a reabilitação psicomotora. As evidências reunidas indicam que a psicomotricidade atua como uma mediadora entre os processos motores, cognitivos e afetivos, favorecendo, assim, a articulação funcional entre o corpo e o pensamento.

Os resultados analisados demonstram que intervenções psicomotoras sistematizadas, baseadas em princípios de intencionalidade motora e mediação simbólica, contribuem para o aperfeiçoamento da coordenação global e fina, da lateralidade, do equilíbrio postural e da organização espaço-temporal, ao mesmo tempo em que favorecem ganhos em atenção, percepção, linguagem e funções executivas. À exceção dos aspectos motores e cognitivos, apresentam-se, também, evidências de avanços na esfera socioemocional, com redução de estereotípias e maior envolvimento nas interações interpessoais.

O principal avanço científico resultante desta revisão consiste na sistematização e problematização da produção brasileira recente, demonstrando o amadurecimento teórico do campo e suas lacunas estruturais. A literatura nacional tem contribuído para a consolidação da psicomotricidade como eixo metodológico na educação e na saúde, embora ainda careça de delineamentos empíricos mais rigorosos que sustentem causalidades e validem protocolos de intervenção. Salienta-se, portanto, a necessidade de estudos experimentais e quasi-experimentais com acompanhamento longitudinal, a fim de mensurar os efeitos de médio e longo prazo das práticas psicomotoras sobre o neurodesenvolvimento infantil. Igualmente, é necessária a padronização dos instrumentos de avaliação psicomotora e cognitiva, de modo a permitir comparabilidade entre pesquisas e maior reprodutibilidade dos achados.

Ainda, um outro aspecto importante refere-se à concentração geográfica e institucional da produção científica, majoritariamente localizada nas regiões Sul e Sudeste, o que apresenta uma assimetria no desenvolvimento das pesquisas e restringe o alcance sociocultural das evidências produzidas. A ampliação de estudos multicêntricos, contemplando contextos do

Norte e Nordeste brasileiro, constitui-se como uma demanda válida para a democratização do conhecimento e para a construção de políticas públicas de inclusão pautadas na diversidade regional.

Considerando a perspectiva aplicada, as implicações desta revisão alcançam as práticas pedagógicas e terapêuticas. A psicomotricidade, quando incorporada de forma sistemática aos currículos escolares e programas de intervenção, pode funcionar como meio para o fortalecimento da aprendizagem da inclusão educacional. Excetuando-se isso, sua integração com tecnologias, como ambientes virtuais interativos, gamificação e realidade aumentada, apresenta-se como horizonte promissor para a inovação pedagógica e clínica.

Reconhecendo as limitações inerentes à abordagem narrativa, sobretudo, no que se refere à ausência de métricas quantitativas padronizadas e à impossibilidade de metanálise estatística, frisa-se que o rigor interpretativo e a profundidade teórica desta revisão apresentam-se como contribuições relevantes para o avanço do campo. Em síntese, os resultados frisam que a psicomotricidade se constitui como uma ciência do sujeito em movimento, uma ciência que articula corpo, emoção e inteligência na construção do conhecimento.

REFERÊNCIAS

BRITO, B. S.; FERREIRA, A. I. P. N. Atuação da fisioterapia, psicomotricidade no Transtorno do Espectro Autista (TEA) no método MEII® (Método de Estimulação Integrada Intensiva). **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, [S. l.], v. 7, n. 9, p. 1025–1041, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2025v7n1025-1041>. Acesso em: 20 out. 2025.

CARVALHO, M. C. L.; RESENDE, E. B. Desempenho psicomotor em pessoas com transtorno do espectro autista: Revisão sistemática. **Revista Psicopedagogia**, São Paulo, v. 40, n. 121, p. 10–20, jan./abr. 2023. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84862023000100010. Acesso em: 20 out. 2025.

FERREIRA, G. S.; BOMFIM, L. P. Efeitos da intervenção psicomotora em crianças com Transtorno do Espectro Autista: uma revisão da literatura. **Caderno Pedagógico**, [S. l.], v. 22, n. 9, p. 1–12, 2025. Disponível em: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/18672>. Acesso em: 20 out. 2025.

FERREIRA, S. M. Q. M.; *et al.* A importância da psicomotricidade para o desenvolvimento motor da criança com TEA. **Revista Ciências Sociais**, [S. l.], v. 29, n. 145, abr. 2025. Disponível em: <https://revistaft.com.br/a-importancia-da-psicomotricidade-para-o->

[desenvolvimento-motor-da-crianca-com-tea-transtorno-do-espectro-autista/](#). Acesso em: 20 out. 2025.

RIBEIRO, C. I. G.; *et al.* Contribuições da psicomotricidade na coordenação motora de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). **Revista Caribeña de Ciências Sociais**, [S. l.], v. 14, n. 10, p. e4837, 2025. Disponível em: <https://www.revistacaribena.com/ojs/index.php/rccs/article/view/4837>. Acesso em: 20 out. 2025.

GOMES, S. P. *et al.* Psicomotricidade e crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). **FIEP Bulletin**, [S. l.], v. 95, n. esp., p. L63–L69, 2025. Disponível em: <https://ojs.fiepbulletin.net/fiepbulletin/article/view/7091>. Acesso em: 20 out. 2025.

SILVA, L. W. de L.; *et al.* Intervenção psicomotora e Transtorno do Espectro Autista (TEA): uma revisão da produção científica brasileira. **Revista Educação Especial (UFSM)**, Santa Maria, v. 38, 2025. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/91436>. Acesso em: 20 out. 2025.

SOARES, W. D. *et al.* Psicomotricidade para crianças com Transtorno do Espectro Autista – uma revisão integrativa da literatura. **Revista Biomotriz**, [S. l.], v. 18, n. 1, p. e1011, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.33053/biomotriz.v18i1.1011>. Acesso em: 20 out. 2025.

SOUSA, B. D. M.; CARDOSO, L. R. N.; ROCHA, Y. F. O. Colaboração da Educação Física no desenvolvimento motor e cognitivo de crianças com Transtorno do Espectro Autista. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 12, n. 5, p. e2412541415, 2023. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/41415>. Acesso em: 20 out. 2025.

BEZERRA, O. V. *et al.* A psicomotricidade como ferramenta inclusiva da criança autista na educação infantil. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 6, n. 8, p. 54631–54640, 2020. DOI: 10.34117/bjdv6n8-032. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/14415/pdf>. Acesso em: 20 out. 2025.